

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 03 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

MEHMONXONALARDA TASHKIL ETILADIGAN ERTALABKI NONUSHTA TURLARI VA ULARNING TAVSIFI

G. R. Tursunova

SamISI, "Turizm" kafedrasi dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mehmonxonalarda tashkil etiladigan ertalabki nonushta turlari, ularning tavsifi, turistlarning mehmonxonalarda ovqatlanishiga taalluqli maxsus "rejalari", turistlar uchun tashkil etiladigan nonushtani turli xizmat ko'rsatish usullarida taqdim etish haqidagi ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: nonushta, maxsus "rejalari", yevropacha reja, kontinental reja, bermud reja, modifikatsiyalashgan amerikanacha reja, CBF-kontinental nonushta, EBF-inglizcha nonushtasi, ABF-amerikanacha nonushta, BBF-bufetli nonushta, kengaytirilgan nonushta, shampan bilan nonushta, kechki nonushta, fransuzcha nonushta, gollandcha nonushta, shvetsaracha nonushta, Avstriya nonushtasi, skandinavcha nonushta.

Mehmonxonalarda turistlar uchuna tashkil etiladigan ertalabki nonushta erkin tanlash taomnomasi asosida taklif etiladi. Nonushta taomnomasiga quyidagilar kiradi:

- sut mahsulotlarining keng assortimenti;
- ikkita turdagi yangi siqilgan sharbatlar, uch turdagi boshqa sharbatlar,
- individual qadoqdagi sariyog', murabbo, marmelad va asal;
- har xil turdagi pishloq turlari;
- sut va qaymoq mahsulotlari;
- besh xil turdagi tuxumli taomlar;
- bir turdagi sovuq dudlangan baliq;
- go'sht gastronomiyasi, sosiskalar;
- bitta baliqli issiq taom;
- bitta go'shtli issiq taom;
- issiq ichimliklar;
- non mahsulotlari (kruassan), non, tost.

Tez xizmat ko'rsatishda ishbilarmonlar uchun bufet shaklida nonushta yoki tushlik tashkil etiladi. Xohishga ko'ra yoki turga muvofiq turistga mehmonxona restoranida majmuali bir martalik, ikki martalik va uch martalik ovqatlanish taqdim etilishi mumkin.

Turistik tajribadan ma'lumki, turistlarning mehmonxonada ovqatlanishiga taalluqli quyidagi maxsus "rejalari" ajratiladi.

Yevropacha reja (European Plan, EP)-mehmonxona ta'rifi bo'lib, o'z ichiga faqat joylashtirish qiymati (ovqat qiymatisiz)ni oladi. Bu holda turistlar mustaqil ravishda ovqatlanish korxonasi, oshxona va beriladigan buyurtma taomni tanlaydi. Bugungi kunda bunday rejadani uncha ko'p foydalanilmaydi. Ushbu reja AQSH va dunyoning bir qator mamlakatlari hamda yirik shaharlarida keng tarqalgan. Ko'pincha motellarda qo'llaniladi. Chunki motel mehmonlari ko'pincha faqatgina joylashtirish xizmatini talab etishadi.

Kontinental reja (Continental Plan, CP)-mehmonxona ta'rifi bo'lib, u o'z ichiga joylashtirish va kontinental nonushta qiymatini oladi. Kontinental reja shuningdek, "tushlik va nonushta" (Bed and Breakfast, BB) deb ham ataladi. Ana shunday rejaga muvofiq turistga kontinental nonushta ya'ni yengil nonushta, qahva yoki choy, bulochka, yog' va murabbdan iborat taomlar taqdim etiladi. Ayrim mamlakatlarda esa bu kabi nonushta bir stakan sharbat (Italiyada), pishloq (Gollandiyada) va baliq bilan (Norvegiyada) to'ldirilishi mumkin.

Kontinental ta'rif (Bed and breakfast)-ushbu ta'rifga joylashtirish va nonushta kiritilgan. Nomer narxiga kiritilgan nonushta uch xil bo'lishi mumkin:

1. Kontinental nonushta (sharbat, qahva yoki choy, bulochka, djem, sariyog').
2. Inglizcha nonushta (yuqoridagilarga vetchina bilan qovurilgan tuxum qo'shiladi).
3. "Shved stoli" (nonushta zalida o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish usulida pishloq, kolbasa mahsulotlari, non-bulochka mahsulotlari, mevalar, djemlar, asal, kofe, choy, turli usulda pishirilgan tuxumlar). Respublikamizdagi aksariyat mehmonxonalar ushbu ta'rif asosida xizmat ko'rsatadi.

Bermud reja (Bermud Plan, BP)-mehmonxona ta'rifi. U o'z ichiga joylashtirish va to'liq nonushtani oladi. Bu esa inglizcha nonushta deb ham ataladi. Bermud reja o'z ichiga meva sharbati, suli shovlasi, qovurilgan tuxum yoki go'shtni, vetchina, grenka, sariyog', murabbo, qahva yoki choyni oladi. Unga boshqa taomlar qo'shilmaydi. Keyingi yillarda bermud reja keng tarqalib, ko'pincha u "Shved stoli" usulida tashkil etilmoqda.

Modifikatsiyalashgan amerikanacha reja (Modifeed American Plan, MAP)-yashash qiymatiga «kontinental» nonushta (Yevropada) yoki to'liq va yana bitta ovqatlanish, odatda kechki ovqat kiritiladi. Ushbu reja Bagam orollari kurortlari, Bermud orollari, Karib havzasi va Meksikada keng tarqalgan. Yevropada ushbu reja odatda yarim pansion deb ataladi. Tushlik yoki kechki ovqatning boshqa kunga ko'chirilishi oldindan kelishuvga muvofiq bajariladi.

Turli millatlar orasida nonushta qilish falsafasi butundunyo bo'ylab sayohat qiluvchi odamlar orasida juda uzoq vaqt muhokama qilinadi. Bular ichida eng keng tarqalgani Angliyada nonushtasi hisoblanadi. Britaniyaliklar ertalab zavqlanishni yaxshi ko'rganlari uchun, ularning nonushtalari juda ko'p. Fransuzlar esa tushlik paytida o'zlarini davolashlarini aytishadi. Italiyaliklar tik turgan holda "espresso" kofesi ichishadi. Shveytsariyaliklar va nemislar yangi non, qahva va konfet talab qiladilar.

Shu bilan birga, xalqaro umumiy ovqatlanishda to'rt turdagi nonushta turi mavjud bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

- Kontinental nonushta: oddiy gazak bilan birga kofe;
- Amerika yoki inglizcha nonushta;
- Bufet nonushtasi;

- Brunch, kech va uzoq davom etadigan nonushta.

Shuningdek, nonushtalarning quyidagi xilma-xil turlari mavjud:

- **CBF-kontinental nonushta.** Eng kamtarona nonushta turi bo‘lib, odatda Evropadagi deyarli barcha 2-5 yulduz toifasidagi ko‘plab mehmonxonalarda, ba‘zan esa dunyoning boshqa qismlarida 2-3 yulduzdan pastroq mehmonxonalarda xizmat ko‘rsatiladi. Bu nonushtada kofe, choy yoki qaynoq shokolad, sharbat, qaymoq (sut), limon, shakar, ikki xil povidlo, muroabbo yoki asal, bulochka yoki kruassan, sariyog‘, tuxum, tvorog, ba‘zan yogurt va mevalarni o‘z ichiga oladi. Kontinental nonushtaning narxi mehmonxona narxiga kiritiladi. Ushbu nonushtaning mahsulotlar assortimenti “Shved stoli” bilan solishtirganda cheklangan. Har kuni nonushta taomnomasi ikkita variantda tayyorlanadi.
- **EBF-inglizcha nonushtasi.** Klassik variantda ingliz nonushtasi nomerga keltirilgan ertalabki choy yoki kofe (qaynoq shokolad ham bo‘lishi mumkin) dan boshlanadi. Shuningdek, unga bir stakan meva sharbati, shakar, bulochka mahsulotlari, sariyog‘, murabbo bilan krep, asal, jem, jo‘xori unining bir qismi, tuxum, kolbasa va yogurt kiritiladi. Nonushta tuxumli taomlar (tuxum bilan go‘sht qovurdog‘i, non ustiga qovurilgan tuxum, go‘shtli omlet yoki qo‘ziqorinli va boshqalar), baliq taomlari, dondan tayyorlangan taomlar (suli shovla, yoki sutli sho‘rva, shirin yoki tuzli suv) bilan to‘ldirilishi mumkin. Ingliz nonushtasi xuddi kengaytirilgan nonushtadagidek, oldindan stol servirovka qilinadi;
- **ABF-amerikancha nonushta.** Kontinental nonushtaga o‘xshab ketadi, lekin taomlar assortimenti bir oz ko‘proq bo‘ladi. Yuqoridagilardan tashqari, u kolbasa, jambon, pishloq va sabzavotli salatlarining turli xil ko‘rinishlarini ham o‘z ichiga oladi. Butun dunyoda xizmat ko‘rsatib, ayniqsa, G‘arbiy Evropa va Amerika shaharlarida keng tarqalgan. Qo‘shimcha muz parchalari solingan odatdagi suv, meva sharbatlar, yangi uzilgan mevalar (greypfrut, tarvuz, qaymoq yoki sut bilan mevalar) yoki meva kompotlar (olcha, shaftoli), donli tamolar (makkajo‘xori, guruchli), pirog, uncha katta bo‘lmagan porsiyada go‘sht taklif qilinadi;
- **BBF-bufetli nonushta.** Eng to‘yimli va mo‘l-ko‘l nonushta turi bo‘lib, eng keng tarqalgan. Deyarli butun dunyo bo‘ylab xizmat qiladi. Barcha yengil sut va go‘sht mahsulotlari, pishirilgan mahsulotlar, sabzavot va mevalar, ko‘pincha mahalliy ichimliklar, ba‘zan spirtli ichimliklarni ham o‘z ichiga oladi. Va eng muhimi, bu turdagi ovqatlanish boshqalaridan farq qiladi, chunki u kerak bo‘lgan miqdorda oziq-ovqat olish imkonini beradi, cheksiz ko‘p yondashuvlarni amalga oshiradi.

Shu bilan birga, bufetdagi oziq-ovqat tanlovining xilma-xilligi va boyligi mehmonxonalar darajasiga, shuningdek, mamlakat va mintaqaga bog‘liq. Qoida tariqasida, bu kabi nonushta turi 4-5 yulduzlilarda 2-3 yulduzlilarga qaraganda ko‘proq, kurortlarda shaharlarga qaraganda ko‘proq, Yevropa va Amerikaga qaraganda Shimoliy Afrika, Janubi-Sharqiy Osiyo, Orollar va Yaqin Sharqda esa kengroq foydalaniladi.

- **Kengaytirilgan nonushta.** Mehmonlar uchun kontinental nonushtaga qo‘shimcha tarzda sharbat (apelsinli, tomatli, greypfrutli), to‘g‘ralgan vetchina, pishloq va kolbasa, tuxumli taom, yogurt, tvorog va qotirilgan non kiritiladi. Nonushta vaqtida ko‘pincha bufet servisi tashkil etiladi yoki ofitsiant to‘g‘ralgan go‘shtli taom keltirib tarelkalarga qo‘yadi va taomni mehmonlar stolida qoldiradi. Tuxumli taomlar individual buyurtma bo‘yicha tayyorlanadi.
- **Shampan bilan nonushta.** Ushbu nonushtani taqdim etish vaqti soat 10:00 dan 11:30 gacha bo‘ladi. Kofe, choy, alkogol ichimlik (shampan, vino), yaxna gazak va issiq taom, sho‘rva,

salat, desertlar taklif etiladi. Taklif bufet shaklida amalga oshiriladi. Shampanli nonushta odatda rasmiy marosim bo'yicha taqdim etiladi.

- **Kechki nonushta.** Nonushta va tushlikka muqobil ko'rinishda tashkil etiladi. Taqdim etish vaqti soat 10:00 dan 14:00 gacha ham nonushta ham tushlik tarkibiga kiradi. Nonushta taomnomasida qaynoq va yaxna ichimliklar, bulochka, sariyog', pishloq, kolbasa, jem, sho'rva, go'shtli issiq taom, desertlar. Taklif bufet shaklida amalga oshiriladi.

Bu turlardan tashqari quyidagi chizmada boshqa turdagi nonushta turlarini bilib olish mumkin:

Taqdim etiladigan taom va ichimliklar, shuningdek, kerakli oshxona anjomlari

- oddiy nonushta
- kontinental nonushta
- Ingliz-Amerikancha nonushtada beriladi.

Boshqa nonushta turlari

Fransuzcha nonushta	<ul style="list-style-type: none"> • ko'p sutli kuchli qahva (Café au lait) • non yoki bulochka (oq bulochka) • kruasan
Gollandcha nonushta	<ul style="list-style-type: none"> • qahva, choy, sut • gollandcha shirinlik • gollandcha pishloq • blinchik • tuxumli taom • kesilgan go'sht

	<ul style="list-style-type: none"> • seld balig‘i
Shvetsarcha nonushta	<ul style="list-style-type: none"> • sutli qahva • bulochka • non (bug‘doy bulochkalari) • pishloq • myusli
Avstriya nonushtasi	<ul style="list-style-type: none"> • qaymoq bilan qahva • rogalik
Skandinavcha nonushta	<ul style="list-style-type: none"> • baliqli yoki go‘shli taom • non • smetana bilan ichimliklar
Shampan vinosi bilan nonushta (erkaklar uchun ikkinchi nonushta)	<p>Nonushta vaqti: 10:00-11:30</p> <p>Tarkibi: qahva, choy, alkogolli ichimliklar (vino), sovuq va issiq taomlar, sho‘rva, salatlar va shirinliklar.</p> <p>Taklif shakli: bufet</p>

Shu bilan birga nonushta, tushlik va kechki ovqatlarni tashkil qilishda xizmat ko‘rsatishning turli usullaridan foydalaniladi:

- *“A la carte” usulida* mehmonlar taomnomadan ularga ko‘proq yoqqan taom va ichimlikni tanlaydi. Buyurtma oshxonaga uzatiladi va darhol buyurtma berilgan taom va ichimliklar tayyorlanib, dasturxonga tortiladi. Bunday xizmat ko‘rsatishda mehmonlar ofitsiantdan maslahat olish imkoniga ega bo‘ladilar, ofitsiant esa mehmonlarga taom va ichimliklarni tanlashda faol yordam beradilar;
- *“A porte” usulida* mehmonxonalarga oldindan berilgan buyurtma asosida belgilangan oraliq vaqtda xizmat ko‘rsatiladi. Ushbu usul dam olish uylari va kurort mehmonxonalarga juda mos keladi;
- *“Table d’Hôte” usuli* barcha mehmonlarga (“A porte”dan farqli ravishda) bir vaqtda, bitta taomnoma bo‘yicha xizmat ko‘rsatiladi. Xizmat barcha mehmonlar dasturxon atrofiga to‘planganidan keyin amalga oshiriladi. Ushbu usuldan tez-tez pansionatlarda, dam olish uylarida va ishlab chiqarish quvvati va oshxona imkoniyatlari ancha cheklangan joylashtirish vositalarida foydalaniladi;
- *“Shved stoli” usuli* erkin tanlash bilan taomlarning keng tanlovini taklif etadi. Stolga qo‘yilgan taomlardan istalganini olish mumkin. Bu usul ancha kamtarona to‘plamlar (jem, non, sariyog‘, 2-3 xil kolbasa va pishloqlar, sharbat, choy, kofening bitta xili)dan iborat bo‘lishi mumkin. Haqiqiy xilma-xil taomlar, mo‘l-ko‘l stol mamlakatga va mehmonxona kategoriyasiga bog‘liq holda tashkil etiladi;
- *“Bufet” usulida* xizmat ko‘rsatish;
- *“Room service” usuli* mehmonxona nomerlarida xizmat ko‘rsatish hisoblanadi. Bu usulda xodimdan alohida tayyorgarlik talab etiladi. Nomerda ishlovchi ofitsiant nafaqat dasturxon tuzish qoidasi, xizmat ko‘rsatish texnikasi va taomlarni ketma-ket uzatish tartibini, balki nomerda o‘zini tutish axloq qoidalarini ham bilishi kerak;
- Mehmonxona mehmonlari bevosita telefon orqali ham metrdotelga yoki metrdotel bilan doimiy aloqada bo‘lgan xodimlarga buyurtma berishi mumkin. Yirik mehmonxonalarda buyurtmalarni

qavat bo'yicha navbatchi va katta ofitsiant qabul qilishi mumkin. Buyurtmani qabul qilgan metrdotel uni bevosita ijrochi ofitsiantga va oshxona xodimiga uzatadi. Shundan so'ng buyurtma nomerga yetkaziladi.

Bunda mehmonxonalar nomeriga xizmat ko'rsatishning maxsus qoidalari mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

- buyurtmani (nonushta, tushlik, kechki ovqat) yo patnisda, yo ko'chma servis aravachasi yoki stolchasida taqdim etish zarur. Ofitsiant patnisni chap qo'lida ko'tarib borishi, o'ng qo'li bilan esa eshikni ochishi yoki yopishi, patnisga biror narsani qo'yish uchun bo'sh bo'lishi kerak. Mehmonxona dahlizida yoki yo'lakda borayotganda patnis yelkada ushlanadi va faqat nomerga kirishda ko'krakka tushiriladi;
- nomerni oldin taqillatib, rusxat olingach keyin ichkariga kirish mumkin;
- mehmon (mehmonlar) bilan salomlashish kerak;
- agar mehmon karavotda nonushta qilmoqchi bo'lsa, patnisni tashqi tomondan uzatish zarur. Agar karavotda ikki kishi nonushta qiladigan bo'lsa, alohida patnislar ko'zda tutiladi;
- bir kishi uchun buyurtma (nonushta, tushlik, kechki ovqat) tuzalganda patnisga taomlar restorandagi stoldagidek qo'yiladi;
- agar mehmon nomerda stolda yoki balkonda ovqatlanmoqchi bo'lsa, unda stolga dasturxon yozish kerak bo'ladi. Bunda patnisni stolga qo'yish yoki taomlarni patnisdan stolga qo'yish mumkin;
- ofitsiant nomerda talab qilinganidan uzoq turib qolmasligi lozim. Mehmon bilan faqat uning o'zi biror narsa so'ragandagina gaplashish mumkin. Har qanday holatda ham ofitsiant nazokatli va ishiga nisbatan ehtiyotkor harakat qilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi Qonuni 2019 y.
2. Mirziyoev Sh.M. "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. 2016 yil 2 dekabr
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Umumiy ovqatlanish va turizm sohalarini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2021-yil 25- avgustdagi PQ -5232-sonli Qarori
4. Tuxliyev I.S., Abduxamidov S.A. "Turizm: nazariya va amaliyot". Darslik, Toshkent, 2021.- 405 b
5. Абдухамидов, С.А., & Хайдаров, О.З. (2020). Ўзбекистон Республикаси ҳудудларини районлаштириш ва минтақавий туризмни ривожлантиришнинг объектив зарурати. In молодой исследователь: вызовы и перспективы (pp. 493-496).
6. Махмудова, А. (2023). Туризм самарадорлигини оширишда "туризм" ва "экотуризм" тушунчаларининг ижтимоий-иқтисодий моҳияти. Iqtisodiyot va ta'lim, 24(5), 357-363.
7. Махмудова, А. П. (2017). Факторы повышения конкурентоспособности агропромышленной продукции. In Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы (pp. 123-125).

8. John Cousins, Dennis Lillicrap Suzanne Weekes Food and Beverage Service, Dynamic Learning London, 2014.
9. Tursunova G.R. Mehmonxonalarda ovqatlanishni tashkil etish. Darslik. -S.:STAP-SEL MCHJ nashriyoti. 2024y. -503b
10. Щур Д.Л., Щур-Труханович Л.В. Персонал ресторанов, закусочных, баров, кафе. Должностные и производственные инструкции. Россия. 2010 г.